

Atualização e recuperação de obras do Grupo Poéticas Digitais

Actualización y restauración de obras del Grupo Poéticas Digitais

Gilbertto Prado¹

Resumo

O objetivo da comunicação é apresentar brevemente o processo de recuperação e de atualização e de algumas obras de arte digital de Gilbertto Prado e/ou com o Grupo Poéticas Digitais. São instalações interativas e alguns poemas visuais. Algumas dessas obras foram realizadas no começo dos anos 90 e muitas delas apesar de mais recentes já não conseguem mais ser exibidas devido à mudança de programas, equipamentos e dispositivos que já não são acessíveis. Outro ponto é que a atualização e restauro de obras digitais vem se tornando necessários e relevantes por suas especificidades no campo da produção contemporânea. Muitas dessas obras são processos de experimentação, tanto de construção poética quanto material. Entre as nove obras que foram trabalhadas temos: Telescanfax – A vendedora de ferros de passar roupa (1991); Amoreiras (2010) e Encontros (2012) aqui apresentadas. Este processo foi realizado com o apoio do Rumos Itaú Cultural 2020.

Palavras-chave: Poéticas Digitais, Arte e Tecnologia, instalação interativa, arte digital, restauro.

Resumen

El objeto de la comunicación es presentar brevemente el proceso de actualización y restauración de algunas obras de arte digital de Gilbertto Prado y/o con el Grupo Poéticas Digitais. Son instalaciones interactivas y algunos poemas visuales. Algunas de estas obras fueron realizadas a principios de los 90 y muchas de ellas, a pesar de ser más recientes, ya no se pueden exhibir debido a cambios en programas, equipos y dispositivos que ya no son accesibles. Otro punto es que la actualización y restauración de obras digitales se ha vuelto necesaria y relevante por sus especificidades en el campo de la producción contemporánea. Muchas de estas obras son procesos de experimentación, tanto de construcción poética como material. Entre las nuevas obras en las que estamos trabajando se encuentran: Telescanfax – A vendedora de ferros de passar roupa (1991; Amoreiras (2010) y Encontros (2012), presentadas aquí. Este proceso se realizó con el apoyo de Rumos Itaú Cultural 2020.

Palabras clave: Poéticas digitales, Arte y Tecnología, instalación interactiva, arte digital, restauración.

¹ Artista e coordenador do Grupo Poéticas Digitais. Estudou Artes e Engenharia na Unicamp e obteve o doutorado em Artes na Universidade Paris I – Panthéon Sorbonne em 1994. Tem realizado e participado de inúmeras exposições no Brasil e no exterior. Atualmente é Professor dos Programas de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA – Universidade de São Paulo e do PPG Design da Universidade Anhembi Morumbi.

Introdução

São vários os trabalhos e projetos desenvolvidos pelo Grupo Poéticas Digitais e alguns deles aqui relacionados neste projeto de recuperação e atualização. Algumas dessas obras por sua especificidade ou pelo contexto, ou ainda por questões de natureza técnica, vêm sofrendo além da manutenção, adaptações, restauros e/ou atualizações, ganhando eventualmente novas versões.

Esses processos e procedimentos evidentemente visam resguardar a poética e a natureza primeira dos trabalhos. Às vezes, em função da operação ou intenção da proposta, quando há uma mudança significativa na peça, mas ainda assim guardando elementos estruturais da sua poética, elas passam a ser nominadas por II, III, etc., para diferenciá-la das versões anteriores exibidas.

Outra questão diz respeito à reutilização e transferência de peças de um trabalho para outro que apontam para o *modus operandi* do Grupo. Na montagem de trabalhos, muitas vezes, para viabilizar uma nova obra, seja pela urgência da feitura, pela falta de material e/ou pela experimentação de novas possibilidades, uma solução é a reutilização de peças. Se por um lado isso é positivo como experimentação ou substituição, visando a melhora de performance e a adaptação a novas situações, muitas vezes, é um elemento complicador, pois temos que desmontar uma obra para montar outra, e em algumas situações, podemos ficar com duas incompletas. Temos buscado, na medida do possível, manter cada obra com seus elementos e peças, na sua inteireza e só reutilizar as peças quando realmente descartadas e/ou com uma nova versão apresentada. É um processo de experimentação, tanto de construção poética quanto material. Esse mesmo reaproveitamento eventual de peças, como motores de passo, placas

Arduino, Raspberry, alto-falantes e celulares, entre outras, é uma prática corrente nas atividades do Grupo. (Prado et Al, 2018)

Embora algumas obras possam ser preservadas como protocolos e/ou em vídeos (o que são também procedimentos adicionais e relevantes para preservação e entendimento), o processo de restauração muitas vezes é a única opção para que uma obra possa ser apresentada como havia sido proposta originalmente. Para discutir essa nova contextualização nos parece essencial que a dimensão poética dos trabalhos sejam preservadas, assim como a relação do público com suas interfaces e dispositivos. De fato, muitas dessas obras apesar de relativamente recentes já não conseguem mais ser exibidas devido a mudança de programas, equipamentos e dispositivos já não acessíveis e que tão pouco conseguem ser atualizados. Acreditamos que resgatar esse material, - o que ainda é factível, - faz parte do resguardo de um pedaço da memória e de algumas produções desse período da arte digital brasileira. Outro ponto relevante é que a atualização e restauro de obras digitais vem se tornando necessários por suas especificidades no campo da produção contemporânea e constituem um novo campo a ser pesquisado e trabalhado.

Um exemplo anterior de atualização e restauro por nós realizado é a obra Desertesejo, ambiente virtual multiusuário, desenvolvida em 1999/ 2000 no Programa Rumos Itaú Cultural. Em 2014, essa obra foi restaurada e atualizada para participar da exposição Singularidades/Anotações, pelos curadores Aracy Amaral, Paulo Miyada e Regina Silveira. Desertesejo faz parte da coleção de Arte Cibernética do Itaú Cultural e do acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. (Prado & Cuzziol, 2019; Prado, 2003, 2014)

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Neste texto, entre as nove obras que foram trabalhadas com o apoio do Rumos Itaú Cultural 2020 e que vamos trazer brevemente temos: Telescanfax – A vendedora de ferros de passar roupa (1991); Cozinheiro das Almas (2006); Amoreiras (2010); Encontros (2012).

Figura 1. Amoreiras, Gilberto Prado e Grupo Poéticas Digitais, Bienal de Arte e Tecnologia

Emoção Art.ficial 5.0, Itaú Cultural, São Paulo, 2010.

1. Amoreiras

Gilbertto Prado e Grupo Poéticas Digitais (2010)

(neste projeto composto por: Gilbertto Prado, Agnus Valente, Andrei Tomaz, Claudio Bueno, Daniel Ferreira, Luciana Ohira Kawassaki, Lucila Meirelles, Mauricio Taveira, Nardo Germano, Sérgio Bonilha, Tania Fraga e Tatiana Trivisani)

Versão 2022: (Gilbertto Prado, Andrei Tomaz, Lucila Meirelles, Sérgio Bonilha).

Apoio vídeo: Eduardo Prado.

Cinco pequenas amoreiras foram plantadas, em grandes vasos, na Avenida Paulista em São Paulo. A captação da “poluição” foi feita através de um microfone, que medirá as variações e discrepâncias de ruídos, como um sintoma dos diversos poluentes e poluidores. O balançar dos galhos era provocado por uma “prótese motorizada” (disposta na base de cada árvore que vibra, causando os movimentos nas folhas e nos galhos). A observação e o amadurecimento do comportamento das “árvores” foram possibilitados a partir de um algoritmo de aprendizado artificial. Ao longo dos dias, as árvores vibram em diálogo com a variação dos fatores de poluição, numa dança de árvores, próteses e algoritmos, tornando aparente e de forma poética o balançar às vezes (in)voluntário-maquínico, às vezes através do próprio vento nas folhas. <https://vimeo.com/26772971>

O trabalho foi apresentado nas exposições: Emoção Art.ficial 5.0, Bienal de Arte e Tecnologia, Itaú Cultural, São Paulo em 2010; III Mostra 3M de Arte Digital: Tecnofagias, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo em 2012.

Foi realizada a montagem da obra Amoreiras com uma árvore padrão do Projeto (base, vaso, caixa de acrílico com dispositivos eletrônicos e sensores), tubulações e cabos; muda de amoreira. A instalação é composta de 5 conjuntos similares + 2 conjuntos de reserva. A programação também foi transcrita, bem como explicitado o sistema sonoro e de sensores.

Foi realizado um registro em vídeo do processo nas suas distintas etapas (montagem do vaso, cultivo da muda e cuidados, construção da caixa de acrílico, programação e sistema sonoro e de sensores) para documentação e auxílio em futuras montagens.

Este trabalho será enviado ao MAC USP, São Paulo, em 2022, meados de 2023 e fará parte do seu acervo.

Figura 2. Amoreiras, processo de atualização e recuperação, 2022.

2. Telescanfax – A vendedora de ferros de passar roupa

Gilberto Prado, 1991

Versão 2022: (Grupo Poéticas Digitais composto por: Gilberto Prado, Guilherme Ikeda, Guilherme Menegasso, Juliana Henno, Matheus Montanari e Sérgio Bonilha).

Na passagem entre o analógico e o digital, temos o projeto Telescanfax, de Gilberto Prado, 1991. O processo consistia na leitura de imagens de televisão com scanner de mão e o envio dessas imagens transformadas para outro local via fax-modem. Graças à composição dos movimentos de leitura entre o scanner (numérico) e a varredura da imagem televisiva (analógica), obtinha-se uma imagem decomposta, embaralhada, de aspecto enigmático.

O vídeo-animação em loop mostra algumas dessas imagens realizadas entre a França e o Brasil com a série La vendeuse de fer à repasser (A vendedora de ferro de passar roupa).

O projeto foi apresentado nas exposições Elasticfax, organizada por Eduardo Kac no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1991, em intercâmbio de imagens com a França; Mostra histórias da videoarte/10 dimensões, UFRN, Natal em 2015; Videoarte: Poéticas, Centro Cultural Oi Futuro, Rio de Janeiro em 2019.

Figura 3. Telescanfax, Gilberto Prado, Paris, 1991.

O projeto gerou alguns desdobramentos nesta nova montagem de 2022, como placas de corte a laser e dispositivo de animação/varredura. Uma tiragem em NFT da série NFT 8 The iron saleswoman também foi realizada.

Foi feita a recuperação de fotos e documentos relacionados ao trabalho, bem como vídeo do processo e atualizado 768 X 576, 1'30" (1991)

Figura 4. NFT 8 The iron saleswoman, Gilbertto Prado, 2021

Foi também desenvolvida uma nova peça, pensada no diálogo do processo Telescanfax com o da varredura lenta para a formação da imagem em linhas horizontais (Slow Scan TV) o que

resultou em um tipo de Zootropio, instrumento óptico que permite visionar um movimento contínuo ou em ação cíclica, acionado por sensores com a presença do público.

Figura 5. Novo dispositivo Telescanfax, 2022

4. Encontros / 会议 / meetings / encuentros / बैठक / اجتماع / встреча / ミーティング / rendez-vous / treffen / pertemuan / spotkanie

Gilberto Prado e Grupo Poéticas Digitais, 2012

(Grupo Poéticas Digitais neste projeto composto por Gilberto Prado, Agnus Valente, Andrei Thomaz, Clarissa Ribeiro, Claudio Bueno, Daniel Ferreira, José Dario Vargas, Luciana Ohira, Lucila Meirelles, Mauricio Taveira, Nardo Germano, Renata La Rocca, Sérgio Bonilha, Tatiana Trivisani e Val Sampaio).

Versão 2022: (Grupo Poéticas Digitais composto por: Gilberto Prado, Andrei Thomaz, Lucila Meirelles, Sérgio Bonilha). Apoio vídeo: Eduardo Prado.

Dois aparelhos celulares exibem vídeos realizados em viagem pelo Rio Amazonas de fluxos de águas de duas tonalidades distintas: de um lado, a predominância da cor preta e, do outro da cor marrom.

O dispositivo busca informações em tempo real, de modo a refletir as mudanças das marés e das fases da lua, de um lado, em contraponto ao fluxo de acesso à palavra “encontro” em

diversos idiomas, do outro. A mola, ao mesmo tempo em que distende, tensiona, demarcando o espaço e o curso do fluxo/movimento.

Nos breves momentos de quase encontro, no limite da aproximação e da compressão da mola, é possível notar uma leve mistura do marrom e negro das águas que se mesclam e simultaneamente a impossibilidade do encontro.

Figura 6. Vista google e local do Encontro das águas/

O trabalho foi apresentado nas exposições: EmMeios#4, Encontro Internacional de Arte e Tecnologia #11.ART, Museu Nacional da República, Brasília em 2012; Festival Continuum - IV Festival de Arte e Tecnologia, Centro Cultural dos Correios, Recife em 2013; Singularidades/ Anotações: Rumos Artes Visuais 1998-2013, Itaú Cultural em 2014; 16th Media Art Biennale WRO 2015, Wroclaw, Polônia em 2015; Bioma_digital: Gilberto Prado e Grupo Poéticas Digitais (mostra individual), Espaço Lilo, São Paulo em 2015; Bienal del Chaco 2016 – Límites y fronteras en la escena artística contemporánea, Resistencia, Argentina em 2016; 16th International Image Festival/24th ISEA, Manizales, Colombia em 2017; Circuito Alameda (mostra individual), Laboratório Arte Alameda, CDMX, México em 2018; #18. ART – Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 2019.

ēn tro pia

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos
#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología
9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

Figura 7. Diagrama do projeto Encontros

Figura 8. Imagem de dentro do rio, lado marron e negro do Encontro das águas/

Figura 9. Encontros, Gilberto Prado e Grupo Poéticas Digitais, 2012.

Figura 10. Processo de montagem de Encontros, versões 2010 e 2022.

Agradecimentos

As obras aqui elencadas receberam apoio do projeto Rumos Itaú Cultural para sua atualização/restauração em 2019/20, mas efetivadas em 2022, devido à pandemia de Covid-19. Após esse processo, as obras Cozinheiro das Almas (2006), Amoreiras (2010) e Telescanfax (1991) passarão a integrar o acervo do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo – MAC USP.

Ao CNPq e UAM/Anima, pelo apoio à pesquisa.

Figura 11. Telescanfax e Encontros, Gilberto Prado e Grupo Poéticas Digitais. Exposição ART#14, Museu Nacional da República, Brasília, set/ out 2022

Referências

Arantes, P. & Prado, G. (2019) Expanded Circuits and Poetic re-writings: Circuito Alameda. Panel 492. Penumbra in faint light: contemporary art and technology in Latin America. **Proceedings of the 25th International Symposium on Electronic Art**. Gwangju: Art Center Nabi, Korea p. 679-682 <http://j.mp/2Y893FU>

Cabral, A. & Venturelli, S. & Prado, G. (2019) Sinais detectados entre o biológico e o maquínico. In **DATJournal** V4, N. 3 (2019), p. 117-127. <https://doi.org/10.29147/dat.v4i3.152>

Campos, H. (1992). Réquiem para Miss Cíclone, musa dialógica da pré-história textual Oswaldiana. In *O perfeito cozinheiro das almas deste mundo/Oswald de Andrade*, São Paulo: Globo. (Obras completas de Oswald de Andrade).

Lima, L. & Prado, G. (2018). Interactive Digital Images. **DATJournal** [S.l.], v. 3, n. 2, p. 43-71 (2018). DOI: <https://doi.org/10.29147/dat.v3i2.86>

Paraguai, L. & Prado, G. (2020) *Encontros: An Artwork on Borders and Networked Mobilities*. In *The Routledge Companion to Mobile Media Art*. (Larissa Hjorth; Adriana de Souza e Silva; Klare Lanson, Orgs.). Abigdon, UK: Routledge, p. 438-447.

Prado G. & Cuzziol M. (2019) Desertesejo (2000/2014): Notes on the Restoration Process. In: Kurosu M. (eds) *Human-Computer Interaction. Design Practice in Contemporary Societies*. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11568. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22636-7_17

Prado G. & La Ferla, J. (2018). Circuito Alameda, Ciudad de México, Instituto Nacional de Bellas Artes | Laboratorio Arte Alameda. http://www.gilbertoprado.net/assets/circuito_alameda_gttoprado_1lf.pdf

Prado, G. (2003) **Arte telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário**. (Introdução: Arlindo Machado e Julio Plaza). São Paulo: Itaú Cultural. <https://poeticasdigitais.files.wordpress.com/2009/09/2003-arte-telematica-dos-intercambios-pontuais-aos.pdf>

Prado, G. (2008). Apontamentos para o game Cozinheiro das Almas. In L. Santaella & P. Arantes (Eds.), **Estéticas Tecnológicas: novos modos de sentir**, (pp. 421-430). São Paulo: Educ.

Prado, G. (2009). Game “Cozinheiro das Almas”: breves relatos do processo de construção. In E. Trivinho & E. Cazeloto (Eds.), **A cibercultura e seu espelho: campo de conhecimento emergente e nova vivência humana na era da imersão interativa**. São Paulo: ABCiber; Instituto Itaú Cultural.

Prado, G. (2010) Grupo Poéticas Digitais: projetos desluz e amoreiras. *ARS* (São Paulo), São Paulo, v.8, n. 16, 2010, p. 110-125. Doi: 10.1590/S1678-532020100000200008

Prado, G. (2012) Projetos catavento e amoreiras In Art – Arte e Tecnologia // Modus operandi universal, **Anais do #11ART: homo aestheticus**. org. Cleomar Rocha, Maria Beatriz de Medeiros, Suzete Venturelli). PPGAV – UnB, p. 81-88.

Prado, G. (2013) Projetos recentes do Grupo Poéticas Digitais In **Poesia Visual**. org. Alberto Saraiva. F10 Editora: Oi Futuro, pp. 14-21.

Prado, G. (2014). Arte digital, diálogos e processos. In G. Beiguelman & A. G. Magalhães (Eds.), **Futuros Possíveis: Arte, Museus E Arquivos Digitais/Possible Futures: Art, Museums And Digital Archives**. São Paulo: Ed. Peirópolis, pp. 120-134.

Prado, G. (2017). Grupo Poéticas Digitais: Dialogo y Medio Ambiente. ANIAV –Revista de Investigación en Artes Visuales, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-58.
<https://doi.org/10.4995/aniav.2017.7820>

Prado, G. (2018). Project Amoreiras (Mulberry Trees): Autonomy and Artificial Learning in an Urban Environment. Leonardo 2018 51:1, 61-62. https://doi.org/10.1162/LEON_a_01557

Prado, G. (2019a) Circuito Alameda: Algunos apuntes sobre las obras Jardín Alameda, Encuentros, Caja de Choque y Serigrafías. **ANIAV - Revista de Investigación en Artes Visuales**, [S.l.], n. 5, p. 13-29, sep. 2019. <https://doi.org/10.4995/aniav.2019.11967>

Prado, G. (2019b). Encuentros (Meetings). **Proceedings of the 9th International Conference on Digital and Interactive Arts**. Braga, Portugal. New York: The Association for Computing Machinery. p. 257-260. ACM ISBN 978-1-4503-7250-3/19/10
<https://doi.org/10.1145/3359852.3359934>

Prado, G. & Valente, A. & Carramaschi, A. & Thomaz, A. & Lima, L. & Ohira, L.c & Trentin, M. & Germano, N. & Bonilha, S. (2018) Algunos apuntes sobre la relectura y el siempre rehacer de algunas obras. In Prado, Gilberto; La Ferla, Jorge (Org.). **Circuito Alameda**. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes | Laboratorio Arte Alameda, 2018. p. 38-52.